

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183182>

TARTIBIDA GIALURON VA SARKIN KISLOTALAR BO‘LGAN PREPARATLARDAN FOYDALANISHNING KLINIK SAMARALIGINI ANIQLASH

Utayev Akbar Jo‘raqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali bosh vrachi

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrasida

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa terini tiklash va dermatozdan keyingi asoratlarni oldini olish uchun gialuron va süksin kislotalarini o‘z ichiga olgan preparatlarni qo‘llashning klinik samaradorligini aniqlash. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun atopik dermatit (2 bemor), seboreik dermatit (7), rosacea (2), akne (7), ekzema (2) remissiyasidagi 30 yoshdan 40 yoshgacha bo‘lgan 20 nafar ayolni tahlil qildik va kuzatdik. Natijada, biz gialuron va süksinik kislotalarni o‘z ichiga olgan preparat yaxshi muhosaba qilinadi, terining yangilanishini tezlashtiradi, terining normal hidratsiyasini tiklaydi va pigment shakllanishini normallashtiradi degan xulosaga keldik. Yuqorida aytilganlarning barchasi ushbu protsedurani yallig‘lanishli dermatozlar bilan og‘riganidan keyin terining kosmetik nuqsonlarini tuzatishning samarali usuli deb hisoblash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: Süksin kislotasi, gialuron kislotasi, davolash.

KIRISH

Süksin kislotasi tabiiy ambarni qayta ishlash orqali, uning foydali kimyoviy/fizik xususiyatlarini saqlab qoladi. Bu oq kristall kukun, tirik organizmlarning tabiiy mahsulotidir. Amber faol moddasini o‘z ichiga olgan süksin kislotasi inson tanasi uchun juda muhimdir. U hujayralardagi energiya almashinuvida ishtirok etadi. Bu bizning tanamizda sintez qilingan tarkibiy qism bo‘lib, to‘rtta atomdan iborat.

Süksin kislotasi inson tanasi, terisi uchun mutlaqo zararsizdir va allergiyaga olib kelmaydi. Barcha turdagi terilar uchun javob beradi: quruq, aralash yoki aknega moyil

Maqsad: terini tiklash va dermatozdan keyin asoratlarni oldini olish uchun gialuron va süksin kislotalarini o'z ichiga olgan preparatlarni qo'llashning klinik samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot materiallari va usullari: 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 20 nafar ayol atopik dermatit (2 bemor), seboreik dermatit (7), rosacea (2), akne (7), ekzema (2) remissiya bosqichida kuzatildi. Barcha ayollar 16 mg / ml natriy süksinat va 18 mg / ml gialuron kislotasi shaklida süksinik kislota o'z ichiga olgan kombinatsiyalangan preparat yordamida 3 ta protsedura oldilar. Preparat teri ichiga 30G igna bilan papulyar in'ektsiya texnikasidan foydalangan holda, har bir protsedura uchun 2,0 ml, har 2 haftada 1 marta interval bilan kiritildi. Jarayonlar natijalaridan qoniqish Xalqaro global estetik takomillashtirish shkalasi (Global) yordamida baholandi. Estetik Yaxshilash masshtab; GAIS), shuningdek, bemorlarni protseduradan oldin va keyin so'roq qilish. Biz teridagi o'zgarishlarni konfokal lazerli skanerlash mikroskopiya usulidan foydalangan holda strukturaviy darajada kuzatdik. vivo (CLSM).

Natijalar. Barcha bemorlar boshlang'ich ko'rsatkichlarga nisbatan ijobiy dinamikani ko'rsatdilar: giperpigmentatsiyaning og'irligining pasayishi, terining faol regeneratsiyasi (bir bemorning shunga o'xshash joylariga nisbatan), terining turgori va elastikligining yaxshilanishi, terining namlanish darajasining oshishi. Bemorlar va shifokorlar tomonidan davolanishni klinik baholash davomida ularning ko'pchiligi olingan natijadan qoniqish hosil qilgani ma'lum bo'ldi (GAISning o'rtacha balli 2,8 ball): 15 bemor (75%) natijani 3 ball, 5 bemor (25%) - 2 ballda. Baholash shkalasi rosacea (telangiektaziya), giperpigmentatsiya va quruq terini baholash uchun ham ishlatilgan. Baholash quyidagi shkala bo'yicha o'tkazildi: 0 - belgi yo'q, 1 - engil ifodalangan, 2 - o'rtacha ifodalangan, 3 - kuchli ifodalangan. Rosacea zo'ravonligining pasayishi (davolashdan oldin o'rtacha ball - 1,2, davolashdan keyin - 0,2), pigmentatsiya (1,7 va 0,9 ball), quruq teri (1,1 va 0,1 ball). Bundan tashqari, terapiya samaradorligi har bir guruhda terining rangi, teri rangining heterojenligi va namlovchi ta'siri bo'yicha ball asosida baholandi. Baholash 3 balli tizimda o'tkazildi, bunda 3 ball - sezilarli darajada yaxshilangan, 2 ball - yaxshilangan, 1 ball - o'zgarmagan, 0 ball - yomonlashgan. Yaxshi namlovchi ta'sir 18 (90%) bemorda, o'rtacha - 2 (10%) bemorda qayd etilgan. CLSM yordamida terini tekshirganda, giperpigmentatsiya zonalarini maydonining pasayishi, shuningdek uning zo'ravonligining pasayishi, giperkeratozning regressiyasi, dermisning tolali tuzilmalarining bir xil joylashishi va mikrosirkulyatsiyaning yaxshilanishi kuzatildi. Yuqoridagi jarayonlar tufayli terining qalinligining oshishi ham qayd etilgan. Preparatni qo'llashda allergik reaksiyalar qayd etilmagan. Terapiya davomida hech qanday ta'sir yoki salbiy dinamika aniqlanmadi.

XULOSA

Gialuron va süksin kislotalarini o'z ichiga olgan preparat yaxshi muhosaba qilinadi, terining yangilanishini tezlashtiradi, terining normal namlanishini tiklaydi va pigment shakllanishini normallashtiradi. Yuqorida aytilganlarning barchasi ushbu protsedurani yallig'lanishli dermatozlar bilan og'rganidan keyin terining kosmetik nuqsonlarini tuzatishning samarali usuli deb hisoblash imkonini beradi.

ADABIYOT:

1. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
2. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
3. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
4. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
5. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar aspeni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.